

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. „LUPTA DE CLASĂ” CA TEMĂ DE REFLECȚIE FILOSOFICĂ ÎN MARXISM-LENINISMUL ROMÂNESC

DRAGOȘ POPESCU

Romanian Philosophy between 1950 and 1990. “Class Struggle” as Topic of Philosophical Reflection in the Romanian Marxism-Leninism. The following paper continues the exploration of the Romanian Marxism-Leninism, initiated by our journal. Now, we focus on the use of violence by the instrument of state in socialist Romania, whereas is connected to other fundamental issues – the “class struggle”, a central notion in Marxist-Leninist theory of society, and the Marxist-Leninist perspective on the state.

The class struggle in modern Romania, before the communist regime, was firstly studied from a Marxist-Leninist point of view by Lucrețiu Pătrășcanu (1900-1954), in one of his books from 1945: *A Century of Social Disturbances 1821-1907* [Un veac de frământări sociale 1821-1907]. In this work, the beginning of the Romanian modern times (around 1821) coincides with the beginning of a social process which will culminate in the socialist revolution. In our paper, we briefly examine the argumentation developed in Pătrășcanu’s book, which was based on the analysis of the social relations in modern Romania.

The socialist revolution aims at ending the class struggle. The end of the class struggle includes a stage of state’s destruction. The old state, considered as a weapon of the dominant class against the proletariat, will be finally destroyed by the proletariat itself. But, after the revolution, the class struggle does not stop, it becomes even intense as before. The Marxist-Leninist doctrine explains it as an apparent paradox. The socialist revolution (in Romania and elsewhere) produces the dictatorship of proletariat and a new type of state, an instrument that truly ends the class struggle. We take a look, in the present paper, to the conceptual structure and function of that new instrument (the socialist state).

The end of dictatorship of proletariat in Romania took place at the same time with the extinction of the exploitation class in the last years of the 1960s. The “class struggle” ended, but the “construction of socialism” continued, and the new state, the socialist state, grew stronger instead of disappearing. The low level of economic development of the new socialist state compared to the capitalist states, which have not been destroyed by revolution yet, as predicted by the doctrine, becomes a challenge for the Marxist-Leninist theory of society. Following these developments, the vision of the society as an “automatic process” emerges.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Class Struggle; Cybernetics; Theory of the Society

VOCILE CLASICILOR

Marxism-leninismul a cunoscut, așa cum am afirmat în studiile noastre anterioare, o formă aparte în țara noastră: marxism-leninismul românesc. Această formă a rezultat din adaptarea doctrinei importate din Uniunea Sovietică la particularitățile românești. Dat fiind că, înainte de 1944, marxism-leninismul avea în România o influență pe care o putem considera neglijabilă, particularitățile sale românești au fost dobândite *după* acest an, ele rezultând, de fapt, din acțiunile, continuu intensificate, de *distrugere* a curentelor de idei tradiționale (burgheze, nemarkxiste) autohtone. Cum am văzut, între 1950 și 1964 (epoca „dictaturii proletariatului”),

aceste acțiuni au cunoscut cote deosebit de înalte; apoi, pe neașteptate, Partidul a decretat intrarea în era „coexistenței pașnice”. Ca urmare a acestei cotituri (schimbare de direcție), efortul de distrugere sistematică s-a metamorfozat, pe loc, într-un efort sistematic de *integrare*, care s-a prelungit, apoi, pe tot intervalul 1965-1990, dar și după aceea, până în zilele noastre.

Opțiunea revenirii la formula inițială (a loviturilor în serie continuă) n-a cunoscut vreo iremediabilă estompere, limpezind peisajul ci, dimpotrivă, a persistat, funcționând ca un mijloc de intimidare bine exersat de către cei interesați.

În ambele perioade, pentru descrierea corectă, exactă, a raporturilor dintre marxism-leninism și restul concepțiilor filosofice românești, este nevoie să se facă apel la noțiunea de „luptă de clasă”. Aceasta deoarece doctrina comunistă susține neechivoc că orice concepție filosofică este expresia clasei sociale instalate în poziția de clasă dominantă, iar înlocuirea unei concepții filosofice perimate cu o alta nouă are loc numai atunci când poziția dominantă a unei clase este deja contestată ori schimbarea s-a petrecut deja, cu toate că nu se conștientizează încă.

Studiul succesiunii concepțiilor filosofice este indisolubil legat de studiul succesiunii raporturilor de dominație-dependență dintre clasele sociale. Raporturile dintre clase se stabilesc pe baza modalității (nivel tehnologic + structură socială) în care se realizează *producția*. Clasa dominantă, acaparatoare, își adjudecă roadele producției, justificându-și totodată, din punct de vedere filosofic, actul săvârșit și declanșând, în același timp, reacția claselor dominate, deposedate și nedreptățite. Reapare și se întetește, ca urmare a acestor evenimente, conflictul ce traversează întreaga istorie, uneori mocnit, alteori luând forme violente: lupta de clasă.

Sclavagismul, feudalismul, capitalismul (forme de organizare a societății cunoscute din istorie) cunosc propriile lor forme ale luptei de clasă¹. Dar și socialismul, de la apariția lui (incompletă, perfectibilă), ca urmare a revoluției, până la lichidarea completă a claselor, cunoaște propria-i formă a luptei de clasă.

Așadar, în viziunea marxist-leninistă, înainte de a fi o simplă temă filosofică, lupta de clasă este un *fenomen social*, unul dintre cele mai persistente, dacă nu chiar cel mai important fenomen social al istoriei.

Lupta de clasă, ca fenomen (i.e. ca expresie a unor forțe *reale*, nu al raportării unor noțiuni), se desfășoară pe un perimetru (teritoriu) delimitat teoretic cu precizie: *statul*. Se poate spune, într-un fel, că statul există tocmai pentru ca lupta de clasă să aibă unde să se desfășoare și că, în absența luptei de clasă, statul își pierde cu rapiditate rațiunea existenței sale.

¹ Detalii despre comuna primitivă, sclavie, servagism (feudalism), originile capitalismului, provenind din etapa timpurie a marxism-leninismului românesc se găsesc într-un *Curs de economie politică teoretică (1946-1947)* ținut de L. Pătrășcanu, editat în volumul *Scrieri, articole, cuvântări 1944-1947*, Editura Politică, București, 1983, p. 232-406, sub egida Institutului de Studii Istorice și Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.

Lupta de clasă nu este un conflict între indivizi, armate sau rase. Este o luptă între *clase*. Uneori devine imperceptibilă, dar nu este vorba niciodată despre dispariție, ci doar de o (temporară) atenuare. Alteori se întetește (ascute), ajungând până la forme paroxistice, chiar până la distrugerea completă a unei clase (cu inevitabilele victime omenești pe care distrugerea le provoacă).

Nu trebuie confundate niciodată conflictele indivizilor, bătăliile, interacțiunile rasiale violente cu lupta de clasă. Orice combatant real (individ, formațiune militară, grup etnic, partid etc.) poate acționa în favoarea sau împotriva clasei din care face parte, direct sau prin intermediul statului, împrejurare care complică desigur de mult analiza situațiilor istorice concrete. Raporturile dintre clase și stat devin la fel de importante precum raporturile dintre clasele însele.

Noțiunea de clasă devine așadar deosebit de importantă în înțelegerea corespunzătoare a fenomenului social pus în evidență cu ajutorul ei; ea este criteriu de analiză pentru orice eveniment istoric, considerat din punctul de vedere al marxist-leninistului. Iată două definiții ale clasei:

nu-mi revine meritul de a fi descoperit nici existența claselor în societatea modernă și nici lupta dintre ele. Cu mult înaintea mea, unii istoriografi burghezi au expus dezvoltarea istorică a acestei lupte de clasă, iar economiștii burghezi au arătat anatomia economică a claselor. Ceea ce am făcut eu nou a fost că am dovedit: 1) că *existența claselor* este legată numai de *anumite faze istorice de dezvoltare a producției*; 2) că lupta de clasă duce în mod necesar la *dictatura proletariatului*; 3) că această dictatură însăși constituie numai trecerea la *desființarea tuturor claselor și la o societate fără clase*.

Karl Marx și F. Engels, *Opere alese în două volume*, vol. II, Editura politică, București, 1967, ed. a III-a, p. 424

Această definiție (a lui Marx însuși, formulată într-o scrisoare, datată 5 martie 1852), desprinsă dintr-o argumentare ocazională, nu formulată pentru a fi inserată într-un manual, leagă cu putere noțiunea de clasă de cea de luptă de clasă, prin intermediul noțiunii de producție.

Clasele sunt configurații sociale efemere (istorice). Existența claselor depinde de modul în care se organizează și se desfășoară producția. Producția suferă, de-a lungul intervalelor de timp peste care se manifestă, transformări. Lupta de clasă depinde de aceste transformări. Ultima fază a transformărilor producției se reflectă într-o anumită formă a luptei de clasă: dictatura proletariatului (Este de notat faptul că *dictatura* sau *tirania*, până la Marx, fusese mereu legată de o anumită persoană, *dictatorul* sau *tiranul*, deși acesta, de obicei, nu acționa solitar, ci în interesul unui grup, care-l sprijinea, mai mult sau mai puțin vizibil; în acest tip nou de dictatură, avem de-a face cu dictatura unui grup mare de persoane: proletariatul; nu este clar încă dacă grupul își va găsi / va trebui să-și găsească un reprezentant, dictatorul, ceea ce, o putem spune acum din experiență, s-a întâmplat mereu în partidul comunist).

Pe de altă parte:

Clasele sunt grupuri mari de oameni, care se deosebesc după:

1. locul pe care-l ocupă într'un anumit sistem de producție, istoricește determinat;
2. raporturile față de mijloacele de producție;
3. rolul pe care-l au în organizarea socială a muncii; și
4. felul în care obțin și partea de care dispun din bogăția totală a societății.

B. Zăhărescu, *Curs elementar de economie politică*, Editura Cartea Românească, ed. a IV-a, 1949, p. 25

Această definiție, mult mai precisă ca definiție, fusese formulată, de fapt, de Lenin, în anul 1919 (așadar, după momentul preluării puterii).

Lenin a dezvoltat apoi mai cu seamă ideea lui Marx privind dictatura proletariatului, insistând asupra modului în care va avea loc trecerea la societatea fără clase visată. Un loc esențial în procesul trecerii la noua societate îl va juca statul, oricât ar părea de straniu. Lenin preia pasaje foarte clare din Engels pentru a pune în evidență rolul de instrument *repressiv* al statului:

„atâta timp cât proletariatul are încă *nevoie* de stat, el are nevoie de acesta nu în interesul libertății, ci în interesul reprimării adversarilor lui, iar atunci când este posibil să vorbim despre libertate, statul ca atare încetează de a exista” (Engels, în scrisoarea către Bebel din 25 Martie 1875) „Statul nu este altceva decât o mașină pentru asuprirea unei clase de către alta, și aceasta tot atât de mult într'o republică democratică, cât și în monarhie” (Engels, în introducerea la „Războiul civil” al lui Marx).

V.I. Lenin, *Revoluția proletară și renegatul Kautsky*, Ediția a II-a, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1948, p. 25

Engels avea în vedere statul *burghez*, singurul care exista la acea vreme. Folosirea unui asemenea instrument, menit explicit de a ține în lanțuri *proletariatul*, în scopul eliberării proletariatului, sugerează o imaginație creatoare² bogată, a celui ce va face uz de un anumit instrument, împotriva scopului pentru care a fost forjat. Lenin dă, așadar, detalii privind statul *proletariatului*, abia venit pe lume. Iată-le, cu propriile lui cuvinte:

Să organizăm marea producție pornind de la cele ce au fost deja create de capitalism, s-o organizăm noi *înșine*, muncitorii, sprijinindu-ne pe experiența noastră muncitorească; făurind disciplina cea mai severă, o disciplină de fier,

² Adjectivul „creator/oare”, cu referire la doctrina, mereu în schimbare, marxist-leninistă, apare deseori în textele teoretice ale comuniștilor. El se referă, foarte precis, la modificări pe care le suportă *doctrina*, ca efect al *practicii*. „Creatoare” este o nouă interpretare, prin care a fost evitată o criză a relației dintre teoretic și practic și care denotă caracterul adaptativ al marxismului. Nu oricine putea fi „creator” în marxism-leninism, ba chiar dimpotrivă: excesul de originalitate era descurajat; „Conducătorii de tip nou” ai comuniștilor (Lenin, Stalin, Ceaușescu) erau, totuși, neapărat „creatori”.

susținută de puterea de stat a muncitorilor înarmați, să-i reducem pe funcționarii de stat la rolul de simpli executori ai însărcinărilor noastre, la rolul „de supraveghetori și de contabili” (bineînțeles, cu tot felul de tehnicieni de diferite specialități și diferite ranguri) răspunzători, revocabili, modest plătiți – iată sarcina *noastră* proletară, iată ce putem și ce trebuie să începem atunci când înfăptuim revoluția proletară.

V.I. Lenin, *Statul și revoluția. Învățătura marxismului despre stat și sarcinile proletariatului în revoluție*, Editura pentru literatură politică, 1954, p. 54

(Este de notat că:

1. Lenin însuși nu era muncitor, adică nu făcea parte din „grupul mare de oameni” care alcătuia clasa muncitorilor. Dar, deoarece el scrie textual „noi *înșine*, muncitorii” și „experiența noastră muncitorească”, rezultă că apartenența la o clasă socială se poate atribui, după revoluție, unor indivizi care n-au fost / nu sunt *de facto* muncitori. De aici, mai departe, putem infera că apartenența la o clasă poate fi înțeleasă, din perspectiva indivizilor care fac / aspiră să facă parte din ea, ca un *titlu*, conferit așa cum se conferă d.ex. titlurile academice sau vechile *ranguri* feudale, dar putând, firește, să fie și retras, ceea ce nu se petrecea cu titlurile feudale – v. și *infra*, analiza lui Marx asupra Comunei din Paris.

2. „Disciplina de fier” muncitorească, susținută de „puterea de stat”, de către cei care erau reprimăți împotriva celor care reprimeau, dă dictaturii proletariatului un statut profund contradictoriu, intens revanșard, pe care nici un sistem juridic nu-l putea *legitima*. Lenin nu putea să nu înțeleagă – și-a înțeles foarte bine – că o dictatură a proletariatului prelungită nu era nimic altceva decât o dictatură (tiranie) pur și simplu, adică o exercitare *abuzivă* a puterii cuiva, prin intermediul statului, împotriva altcuiva, lipsit de apărare. Sau, cum se exprima Lenin însuși, „lipsit de foc și apă” – statutul antic al hăituitului, dușmanului (*hostis; ennemi du peuple*) de stat.

3. Expresia „disciplină de fier”, folosită de Lenin, este în flagrantă contradicție cu libertatea, vizată de revoluția abia petrecută. *Libertate* și *disciplină* nu pot fi văzute decât în opoziție – de altminteri, Lenin nu pune nici o clipă la îndoială acest lucru. Disciplina considerată aici vizează precis partidul comunist, nu clasa muncitoare în general, care nu putea, și căreia nu i se putea pretinde disciplină, decât numai prin intermediul statului, creat anterior de clasa inamică. *Partidul* proletarilor, nu *clasa* proletară, avea capacitatea organizării statului *împotriva* funcționarilor statului. De aici, am putea ajunge la concluzia că, în decursul dictaturii proletariatului, se va ajunge la identificarea *clasei* cu *partidul* – iar această teză a și fost susținută în faza stalinistă a marxism-leninismului. Nu este limpede, deocamdată, *cum* se va întâmpla identificarea, dar ea e-n legătură inerentă cu „disciplina de fier”).

(1) Karl Marx a discutat detaliat lupta de clasă, cu aplicație la un anumit eveniment contemporan cu el, văzut apoi ca o anticipare a Revoluției din 1917: Comuna din Paris. *Războiul civil din Franța* (de altfel, un important ghid pentru

Lenin), lucrare redactată de Marx în numele Asociației Internaționale a Muncitorilor (se compune din trei adrese: iulie și septembrie 1870, mai 1871) și completată de Engels, mult mai târziu, cu o introducere (martie 1891) este bilanțul unei nereușite, din care se extrag însă învățăminte utile pentru continuarea activității revoluționare.

Lupta de clasă, de altminteri, este o formă de război civil, războiul civil prin excelență (și poate că, sprijinindu-se pe această idee al lui Marx, revoluționarii de mai târziu au încercat, nu o dată, să împingă evoluția unor tulburări sociale spre război civil, ceea ce dădea ocazia justificării, pe baza doctrinei, acțiunilor revoluționare și represive sângeroase).

Comentând evenimentele, Marx scrie:

în domeniul economiei, au fost omise unele lucruri pe care, după concepția noastră de astăzi, Comuna ar fi trebuit să le facă. Dar cel mai greu de înțeles este respectul și venerația cu care s'a oprit în fața porților Băncii Franței. Aceasta a și fost o gravă greșeală politică. Trecerea băncii în mâinile Comunei făcea mai mult decât zece mii de ostateci (...)

Karl Marx, *Războiul civil din Franța*, Adresa Consiliului General al Asociației Internaționale a Muncitorilor, însoțită de cele două adrese ale Consiliului General cu privire la războiul franco-german și de o introducere de Friedrich Engels, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1948, p. 25

și

Comuna a fost nevoită să recunoască din capul locului că clasa muncitoare, odată ajunsă la putere, nu putea continua să conducă cu vechiul aparat de stat; că pentru a nu pierde din nou stăpânirea abia cucerită, această clasă muncitoare trebuie, pe de o parte, să înlăture pe de-a'ntregul vechiul aparat de asigurare întrebuințat până aici împotriva ei însăși, iar pe de altă parte să se asigure împotriva propriilor ei deputați și funcționari, declarându-i oricând revocabili pe toți, fără excepție.

Ibidem, p. 27-28

Deși proletariatului îi este încredințată misiunea încheierii istoriei, prin desființarea claselor, totuși el trebuie să-și îndeplinească misiunea prin *luptă*. Pe care o poate și pierde, prelungind agonia istorică. Eventualitatea prelungirii agoniei ar fi atenuată de completa eliminare, prin expropriere rapidă, fără preaviz, a claselor posedante și înlăturarea / distrugerea imediată a aparatului de stat existent. Ezitarea, timiditatea proletariatului în fața luptei, sesizată de Marx în legătură cu rezervele bănești ale exploataților, este un comportament destul de normal la *inceputul* războaielor, care devin apoi tot mai sângeroase, pe măsură ce se prelungesc. El nu se justifică, constituie o greșeală strategică, cu consecințe fatale.

Administrarea violenței de către proletariat, în condițiile luptei pentru putere (revoluției) care se prefigurează, devine, începând cu Marx, o temă de reflecție

de importanță primordială³. Vizat de acțiunea violentă este „vechiul aparat de stat” dar, cum acesta este compus din oameni, violența îi va atinge inevitabil și pe ei, mai întâi pe cei direct implicați (funcționarii, tehnicienii), apoi pe cei care nu au o legătură directă cu exploatarea propriu-zisă, în cele din urmă pe toți cei care nu sunt înrolați în tabăra proletară.

(2) Pe de altă parte Lenin a abordat problema luptei de clasă din perspectiva bolșevismului victorios, care abia cucerise puterea politică, luând în considerație acțiunile ce urmau a fi întreprinse de partid în noua situație în care se afla. În acel moment, problemele care țineau de sfera economică și socială au căzut, dintr-o dată, pe plan secund, pe primul plan avansând problema (politică) a păstrării puterii cu orice preț, în contextul în care bolșevicii se confruntau cu perspectiva de a o pierde. Acum, experiența acumulată după eșecuri – precum cea a Comunei sau a revoluției ratate din 1905 – a fost folositoare. Dictatura proletariatului

aduce totodată o serie de îngrădiri al libertății pentru asupritori, exploatatori, capitaliști. Pe aceștia trebuie să-i reprimăm spre a elibera omenirea de robia salarială, împotrivirea lor trebuie s-o sfârșim prin forță, și este limpede că acolo unde există reprimare, unde există violență, nu există libertate, nu există democrație.

V.I. Lenin, *Statul și revoluția. Învățătura marxismului despre stat și sarcinile proletariatului în revoluție*, Editura pentru literatură politică, 1954, p. 54

Și mai detaliat:

noi vă vom strivi fără cruțare, vă vom lipsi de drepturi; mai mult încă: nu vă vom da pâine, căci în republica noastră proletară exploatatorii vor fi lipsiți de drepturi, vor fi lipsiți de foc și de apă, deoarece noi suntem socialiști la mod serios (...)

V.I. Lenin, *Revoluția proletară și renegatul Kautsky*, Ediția a II-a, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1948, p.68

Aceste cuvinte sunt neobișnuite în textele cu pretenții teoretice, care evită duritățile (amenințări, imprecășii); dar se pot explica foarte simplu prin contextul cu totul nou în care Lenin și toți bolșevicii se găseau; ei făceau teoria pe măsură ce acționau. Teoria marxist-leninistă asupra dictaturii proletariatului s-a finisat în plină dictatură. Cuvintele lui Lenin se explică și prin asimilarea, de el, a analizei lui Marx asupra învățămintelor acțiunii ratate a Comunei.

³ Strategia și tactica revoluției este o temă a „artei și științei conducerii luptei de clasă a proletariatului”, mai exact a socialismului științific – cf. lecția dedicată în *Curs de socialism științific*, Partea I, Editura Politică, București, 1960, p. 285-230. Doctrina „coexistenței pașnice” va revizui înțelegerea socialismului științific ca știință a conducerii luptei de clasă.

(3) O altă viziune asupra luptei de clasă a fost cea stalinistă, survenită în contextul consolidării economice și sociale a noii puteri și, apoi, în contextul războiului mondial (deceniile patru și cinci ale secolului trecut). Spre deosebire de situația precedentă, în care lupta pentru supremație nu era definitiv decisă, acum se asigurase perpetuarea la putere a partidului comunist (bolșevic) în noua Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste, ceea ce rămânea de realizat fiind, mai departe, exportarea „experienței” revoluționare pe întreg mapamondul. Dictatura proletariatului (afișată ca o soluție temporară de Marx și de Lenin) tinde să se permanentizeze. Manualul sovietic *Materialismul istoric* (apărut la noi în 1955 – vezi prezentarea făcută de noi în studiul *Filosofia românească între 1950 și 1990. Manuale și cursuri sovietice difuzate în România*, în „Pagini de filosofie”, vol. 2, nr. 1, ianuarie 2022, p. 23-28) acordă trei capitole luptei de clasă, statului și dreptului, revoluției (al cincilea, al șaselea și al șaptelea), încă de actualitate, cum se vede, la patru decenii de la revoluția care trebuia să pună capăt luptei de clasă.

Între altele, *Materialismul istoric* arată că:

o nouă formă a luptei de clasă a proletariatului este *înăbușirea împotrivirii exploataților*. Împotrivirea exploataților se ascute îndeosebi după răsturnarea lor, atunci când ei luptă cu o furie înzecită pentru a recîștiga puterea și bogăția pierdută.

Materialismul istoric, sub redacția generală a lui F.V. Konstantinov, ediția a II-a, Editura de Stat pentru Literatură Politică, București, p. 172

Teza că împotrivirea exploataților *se ascute* în condițiile create ca urmare a răsturnării lor (ceea ce dă posibilitatea de a justifica, între altele, nemiloasele politici ale confiscării *oricăror* resurse de care s-ar fi putut folosi aceștia, adică nu numai a mijloacelor de producție, care fuseseră deja confiscate, ci și a rezervei de subzistență ale unor întregi comunități omenești) permite, în plan teoretic, dar și în fapt, partidului proletariatului să organizeze și să întreprindă preventiv acțiuni represive de mare anvergură, acasă și în alte țări decât ale U.R.S.S., în vederea lichidării exploatării la fața locului. Este exact ceea ce s-a întâmplat în România, după 23 august 1944.

Intervalul de timp în care utilizarea violenței este permisă și recomandată se dilată, revoluția se permanentizează, scopul ei nemaifiind distrugerea aparatului de stat (care, dimpotrivă, de acum înainte, este consolidat continuu), ci: înăbușirea împotrivirii. Un artificiu explicativ – în care se afirmă, prin forțarea neîngrădită a sensului cuvintelor (i.e. un gen nou de violență intensificată, paroxistică, în care nivelul relațiilor sociale este transgresat, avansându-se pe teritoriul, neutru, al limbii) așa-zisa „revoluție de sus”, lipsită de caracterul exploziv al celei din 1917 – escamotează neconvingător, dar paralizant, violența continuă, difuză, dintr-o societate care nu mai are, teoretic și de fapt, clase antagonice. Colectivizarea agriculturii în U.R.S.S. (ca să luăm un reper istoric), proces care a provocat o enormă suferință,

a fost revoluție de sus, pentru că revoluția a fost împlinită din inițiativa puterii existente, cu sprijinul masselor principale ale țărănimii.

I. Stalin, *Cu privire la marxism în lingvistică*, Editura P.M.R., București, 1950, p.19

Stalin proclamă aici, cu o (pseudo)inocență de necrezut, „marele salt calitativ” al transformării sovietice a agriculturii. El este, astfel, un autentic deschizător de drum: al practicării senine, „științifice”, a violenței. Impactul social al măsurilor luate de partid este evaluat cu calmul discuției asupra unei reforme ortografice sau analizei oportunității deștelenirii unui teren, în vederea „redării” lui agriculturii.

„Revoluția de sus” se declanșează, totuși, ca și revoluția obișnuită, de către mase (termen nuanțând vocabularul marxist-leninist, în care *clasa* ocupa poziția fundamentală, și care este utilizat din precauție: clasa este înzestrată cu o *conștiință* proprie, masele au doar greutate, inerție). Tensiunea necesară efectuării transformării sociale vizate de „sus”, fie ea și neexplozivă, necesită a fi *percepută* de factorii care declanșează procesul revoluționar (care au inițiativa). Fără „împotrivire”, nici „revoluția de sus” nu se declanșează. Ca urmare, începând cu faza stalinismului, marxism-leninismul s-a aflat permanent în căutarea „împotrivirii” care să justifice inițiativa revoluționară. Locul claselor exploatoare rămăsese gol.

(4) În sfârșit, după Stalin și destalinizarea subsecventă, „coexistența pașnică” a fost răspunsul dat unui nou context istoric. Adjectivul „pașnică” este incompatibil cu substantivul „luptă”; totuși, recunoscându-se existența *de facto* a două sisteme economico-sociale, cel capitalist (pe cale de dispariție) și cel socialist (pe cale de a-i lua locul), se ivea necesitatea delimitării între ele. „Coexistența” nu excludea „lupta”, la nivelul interacțiunii capitalism-socialism. Dar lipsa claselor în socialism conducea *logic* la lipsa confruntării dintre clase în acest sistem social-economic în care, *real*, violența acționa potrivit mecanismului stalinist: declanșată de sus, distribuindu-se în tot corpul social, vizând *orice* formă de împotrivire față de partid.

Dificultatea de a concilia logicul și realul este eliminată prin introducerea unei distincții: între contradicția *antagonistă* și contradicția *neantagonistă*. Noțiunea de „luptă de clasă” ar exprima cel dintâi tip de contradicție și ar caracteriza fenomenele sociale din orânduirile bazate pe exploatare,

este în primul rând expresia opoziției radicale dintre exploatatori și exploațați, dintre clasele fundamentale ale acestor societăți: stăpîn de sclavi și sclav, feudal și iobag, capitalist și proletar.

Materialism dialectic. Manual, Editura politică, București, 1963, p. 256

În schimb, contradicția neantagonistă ar fi expresia unei transformări a contradicției însăși:

Contradicțiile neantagoniste sînt radical deosebite de cele antagoniste. Ele apar și se manifestă pe fondul coincidenței și concordanței tendințelor fundamentale ale laturilor contrare, al comunității intereselor fundamentale ale claselor sau grupurilor sociale între care se nasc. În socialism, această unitate este proprie societății în ansamblu, caracterizînd relațiile economice și sociale în general.

Ibidem, p. 260

„Comunitatea intereselor fundamentale ale claselor” se detectează „de sus”, discordanțele (disfuncțiile) la nivelul acestor interese sunt percepute ca „împotriviri” sau „contradicții neantagoniste”. Ele declanșează acțiunea de restabilire a unității „societății în ansamblu”. Unitatea în discuție poartă un nume: este statul socialist. Un cerc se încheie astfel: de la acțiunea în vederea distrugerii statului, la acțiunea în vederea consolidării lui.

Lupta de clasă se va încheia, după victoria proletariatului, cu desființarea claselor pe întreaga suprafață a Pământului și cu sfârșitul istoriei (ca succesiune de evenimente violente).

În locul acestei gigantice confruntări, comunismul se va instaura ca un proces universal, în care cunoașterea, transformarea naturii și producția se vor impulsiona reciproc, în folosul oamenilor muncii. Dar nici măcar în comunism statul nu va pieri fără a lăsa urme:

Dispariția statului în comunism nu înseamnă că vor dispărea orice funcții ale conducerii vieții economice și sociale; și în comunism vor rămâne unele funcții sociale analoge cu funcțiile statului socialist, dar caracterul și modul lor de exercitare vor fi altele.

Curs de Socialism științific, Partea a II-a, Editura Politică, București, 1060, p. 263

„Conducerea vieții economice și sociale” nu fusese preocuparea vechiului stat al claselor exploatoare, care se mărgineau să se apere (protejeze) cu ajutorul acestui instrument de clasele exploatare. Statul burghez avea, esențial, o funcție *represivă*, nefiind preocupat de căile pe care înainta societatea și de perspectivele economice, ci numai de păstrarea poziției clasei dominante; ceea ce va deveni statul în comunism va avea una *organizatorică* (v. și *infra*). Statul socialist (un fenomen de tranziție) deține ambele funcții: *represivă* și *organizatorică*. (Teoreticienii statului burghez-moșieresc de la noi, nu mai este nevoie să intrăm prea mult aici în detalii, nu puseseră accentul pe funcția represivă a statului modern românesc, insistînd în schimb pe alte aspecte, între care lichidarea rămănerii în urmă, istorice, a dezvoltării societății românești în raport cu societățile din vestul continentului, ocupa un loc important. Abia după 1918 – adică după formarea statului național unitar, s-a putut considera îndeplinită misiunea unirii tuturor românilor și completei eliberări din starea de inferioritate civilă a celor care trăiau în afara granițelor,

asumată de Vechiul Regat și s-a trecut la aspectele economice, sociale și politice ale vieții naționale.)

Până la victoria finală, procesul istoric presupune violență crescândă și o administrare tot mai perfecționată a violenței. **Marxism-leninismul, componenta teoretică a bolșevismului (versiunea sovietică a comunismului) îndeplinește, printre altele, funcția de a interpreta critic exercitarea violenței în cursul devenirii istorice și de a o justifica teoretic, după ce partidul a ajuns la putere.**

În condițiile capitalismului și tranziției către socialism (dictatura proletariatului), folosirea forței de constrângere a proletariatului împotriva claselor sociale exploatatoare și a aparatului lor represiv este permisă și încurajată. Clasele exploatatoare trebuie *desființate* obligatoriu, aparatul lor de stat *distrus* indiscutabil; ceea ce implică și pierderea de vieți omenești.

În condițiile socialismului, violența nu mai este justificată. Ea nu mai poate fi utilizată împotriva claselor, lupta de clasă încetând definitiv, nici împotriva aparatului de stat (care nu mai este al unei anumite clase sociale), nici împotriva indivizilor, care se bucură, cu toții, de o deplină libertate. De aceea, în condițiile socialismului *declarat*, marxism-leninismul evidențiază și promovează o atitudine pașnică, pe care o opune permanent stării conflictuale din orânduirea capitalistă.

Contradicția reală era însă alta, și tocmai ea a ruinat în final tot efortul teoretic: între *teoria* coexistenței pașnice și *practica* violenței neîngrădite în vederea eliminării contradicțiilor.

DELIMITĂRI

Noi ne vom concentra atenția, în continuare, asupra **luptei de clasă în România** și modului în care ea se reflectă în literatura marxist-leninistă locală.

Aceasta a evoluat în funcție de:

1. Particularitățile locale, între care dependența Țărilor Române de Imperiul otoman, înapoierea economică față de Europa apuseană și existența unor teritorii întinse, locuite de români, sub îndelungate ocupații străine. Ca urmare, și ideile sociale, politice și filosofice românești au fost modelate în acest context special.

2. Ultimele două etape ale dezvoltării analizei fenomenului luptei de clasă de către teoreticienii marxist-leniniști din U.R.S.S., i.e. cea stalinistă și cea post-stalinistă – v. *supra*, punctele (3) și (4). După 1964 (și, mai ales, după 1968), post-stalinismul a căpătat, la noi, aspecte originale. Toată dezvoltarea teoretică marxist-leninistă românească de după 1964 ar putea fi denumită, de fapt, *post-stalinistă*.

Despre lupta de clasă n-au vorbit numai bolșevicii de la noi; de fapt, socialiștii (până în primul război mondial), apoi social-democrații (prin absorbirea lor de bolșevici, în februarie 1948, se formează Partidul Muncitoresc Român și dispare

ultima formațiune politică tradițională de pe scena politică românească⁴), țărăniștii⁵, chiar și liberalii și-au formulat propriile puncte de vedere asupra chestiunii, criticate pe îndelete de comuniști, după accederea lor la putere.

Lucrețiu Pătrășcanu, figură proeminentă comunistă la preluarea puterii de către partid în România, a efectuat, în perioada interbelică și imediat după ea, cercetări asupra istoriei societății românești. Ele stau la baza modului în care a fost pusă în evidență lupta de clasă în cadrul acestei societăți, din perspectiva teoreticienilor comuniști de la noi. Cu toate că, în urma arestării, condamnării și executării, lucrările lui Pătrășcanu n-au mai fost utilizate (difuzate, citate, comentate) două decenii, *ideile* din ele n-au fost repudiate de cei care l-au eliminat.

Ne vom referi în continuare la scrierea

Lucrețiu Pătrășcanu, *Un veac de frământări sociale 1821 – 1907*, Editura Politică, București, 1969 (sub egida Institutului de Studii Istorice și Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.), care a apărut prima oară în 1945 după ce, în prealabil, revista „Viața românească” publicase, în 1937-1938, câteva fragmente din ea. În această carte, autorul urmărește geneza și evoluția claselor din Principatele Române (Moldova și Țara Românească), de la Revoluția din 1821 până la marea răscoală țărănească din 1907. Iată titlurile celor șase capitole: Economia de schimb în Principatele Române până la 1829; Revoluția pandurilor din 1821; Epoca deșteptării naționale în Principatele Române; Adevăratul 1848; Curente și agitații post-revoluționare; Răscoalele țărănești și cauzele lor.

În opinia lui Pătrășcanu, de la începutul secolului al XVIII-lea, vechea economie naturală, patriarhală, bazată pe cultivarea pământului și creșterea animalelor, cu exploatarea moderată a unor resurse naturale (e.g. sarea, lemnul) în vederea unui consum limitat, deja suferise în Principate – după o vreme de restrângere continuă, ca urmare a dezvoltării tot mai mari a comerțului, încă din secolul al XVI-lea – o dezorganizare accentuată:

⁴ O critică a „revizionismului” (social-democrat) sau, cu altă denumire, „reformismului” de la noi se poate consulta în: E. Gáll, *Sociologia burgheză din România. Studii critice*, Editura de Stat pentru Literatură Politică, București, 1958, p. 117-144.

⁵ Virgil N. Madgearu bunăoară, în *Agrarianism, Capitalism, Imperialism*, elaborată între 1922-1927, discută pe larg chestiunea. El are în vedere, prin studiile întreprinse, „lămurirea procesului de evoluție socială a României în faza capitalismului”. Referințele lui la Marx și marxism sunt bogate, dar urmând filiera kautskyiană, repudiată vehement de Lenin. Concluziile analizelor lui Madgearu nu exclud posibilitatea aplanării luptei de clasă prin protecția acordată micii proprietăți țărănești, ceea ce-l plasează indiscutabil în tabăra inamicilor marxism-leninismului și susținătorilor statului exploatatorilor. Partidul bolșevic a mers pe calea colectivizării agriculturii, în direcția desființării acestui stat, direcție contrară celei promovate de Madgearu.

banul devine forma ideală a bogăției. În cea de-a doua jumătate a secolului fanariot se produce o adevărată răsturnare în felul de gândire al boierimii feudale. Rolul social și puterea marelui boier va depinde de acum înainte de gradul în care va putea dispune, nu de produsele pământului strânse în hambarele conacurilor de pe moșii, ci de sume de bani cât mai mari. Dorința de a acumula averi sub formă lichidă, de bani, în aur, în argint și giuvaeruri devine mobilul principal de acțiune al boierimii.

L. Pătrășcanu, *op. cit.*, p. 35

Iar deținătorii puterii (domnitorii fanarioți) încurajează constant satisfacerea dorinței de avere a boierimii, printr-o legislație care favorizează acumularea.

Anul 1829, în care s-a încheiat Tratatul de la Adrianopol, între Rusia și Turcia, era considerat de istoriografia românească drept punctul de referință al absorbirii treptate a Țării Românești și Moldovei în sistemul capitalist mondial (apusean); în realitate, procesul începuse mai demult, simptomul caracteristic fiind *în-răutățirea continuă a situației țărănimii*, obligată de noua mentalitate a boierilor să muncească mai mult, pentru a satisface nevoia, în creștere, de bani a acestora:

Cît mai multe produse ale muncii țărănești vîndute, cu atît mai mulți bani poate să strîngă marele boier.

Ibidem, p. 36

Printre metodele noi de exploatare a muncii țăranilor, un loc de seamă îl ocupă convertirea în bani a rentei (feudale) în natură sau muncă, operație reglementată cu atenție de regimul fanariot. Se dovedește, prin inițiativele legislative succesive în acest sens, că țărănimea deja începuse a avea, într-o oarecare măsură, acces la procesul circulației monetare (piață), de unde țăranul își putea procura banii cu care să-și plătească datoriile (în muncă și produse agricole) către boieri.

Noul regim, apărut acum, care împletește obligațiile țăranului față de boier în produse agricole cu cele în muncă și în bani, este un *regim neoioabăgist* (*ibidem*, p. 41). El caută nu doar să stoarcă de la țărănime cât mai mult (bani, muncă, produse) ci, mult mai important prin consecințele pe termen lung, inițiază transformarea clasei boierilor din feudali (vechii *stăpâni* de moșii din Principatele române, care aveau unele obligații față de țărani), în capitaliști (noi *proprietari* de moșii, dezlegați de propriile obligații față de locuitorii de pe moșii), ceea ce reușește să realizeze doar în timp, pas cu pas. Țăranii sunt fie alungați de pe terenurile pe care le lucrau cu familiile lor, conform vechilor obiceiuri medievale, fie li se restrânge dreptul (neîngrădit în vremurile vechi) de utilizare al acestora.

Încă din 1805, un document din Moldova *reglementează* folosirea imașurilor și fânețelor (până atunci comună stăpânilor boieri și locuitorilor țărani). Procesul, o dată inițiat, se dezvoltă și atinge punctul culminant în legislația agrară a Regulamentelor Organice (documente elaborate în vremea unei ocupații străine și intrate în vigoare un deceniu după revoluția din 1821).

Aceasta este prima etapă a exproprierii în masă a țăranimii.

Ibidem, p. 43

În lista evenimentelor însoțitoare ale trecerii lente de la feudalism la capitalism în Principate se consemnează, înainte de anul revoluționar 1821, diferite agitații sociale și economice.

Mai întâi, supuși unor obligații excesive, țăranii își părăsesc locuințele în masă; pentru a contracara depopularea satelor, se organizează adevărate vânători de fugari, familiile celor plecați sunt persecutate de autorități, se întreprind acțiuni represive (*ibidem*, p. 55). Apoi, sunt raportate „răsmerițe” (precum cea din 1804-1805, cf. *ibidem*).

„Răsmerițe” (*ante* 1821) au loc sporadic și în orașe (d.ex. la Iași, în 1818), uneori sub influența ideilor revoluționare occidentale (franceze) – cf. p. 58.

Cu mișcarea pandurilor (1821) începe, consideră Pătrășcanu, revoluția burghezo-democratică în România (i.e. prima fază a revoluției sociale).

Ridicarea armată a pandurilor gorjeni este doar prima fază dintr-un lung și zbuciumat proces istoric, al cărui ultim capitol n-a fost încă scris.

Ibidem, p. 61

Desigur, de la redactarea și prima publicare a volumului *Un veac de frământări sociale* până azi, capitolul restant la care face referire Pătrășcanu s-a scris și el, chiar pe când îi apărea cartea: este reforma agrară; poate că s-au scris și altele. Interpretarea care vede anul 1821 ca fiind direct legat de celălalt an revoluționar românesc, 1848, apoi de frământările țărănești culminând cu durerosul 1907, prelungindu-se, patruzeci de ani, până la preluarea puterii de către comuniști (revoluția socialistă) în vederea rezolvării tuturor problemelor sociale de către aceștia, a rămas însă **punctul de vedere al Partidului Comunist asupra istoriei sociale din țara noastră**. Este un punct de vedere care se găsește în armonie cu teoria generală marxist-leninistă asupra istoriei (transformarea revoluției burghezo-democratice în revoluție socialistă); nu a fost însă luat în considerare de istoricii, cercetătorii fenomenului social sau filosofii reprezentând clasele exploatare, care au avut alte repere în expunerile pe care le-au făcut cu privire la istoria modernă și contemporană a României. Punctele lor de vedere vor fi judecate – după „revoluția socialistă” – în funcție de poziția în care se găsesc față de cel marxist-leninist, raportarea fiind reconstituită pornind de la acesta.

Revoluția burghezo-democratică este, potrivit teoriei marxist-leniniste, un fenomen revoluționar care nu caracterizează numai societatea românească – este expresia momentului în care burghezia (de altminteri încă slabă) încearcă „a-și satisface ascunsele apetituri de putere” cu ajutorul altor forțe, mai mari, pe care reușește să le coalizeze contra feudalismului (*ibidem*, p. 62).

La noi, în 1821, burghezia era atât de slabă încât s-a aliat mai întâi cu țăranimea adusă la disperare de iobăgia pe care am descris-o mai sus (ca să fim mai

exacti: a *ademenit-o* într-o luptă din care țărănimea spera să obțină eliberarea, dar fără a-i putea oferi ceea ce i-a promis, pretinzând în schimb să fie onorate vechile obligații, a căror desființare se ceruse foarte recent), apoi *s-a supus* marii boierimi bucureștene (protipendada – grupul restrâns al stăpânilor feudali ai țării), ceea ce a cauzat fără întârziere căderea lui Tudor Vladimirescu, părăsit rapid de susținătorii lui în urma înțelegerilor lui cu boierimea. Burghezia și-a îndeplinit unele proiecte; marii latifundiași și-au conservat pozițiile; conducătorul revoluției a fost sacrificat; țărănimea nu s-a ales cu nimic după revolta sa.

Anul 1848 găsește o burghezie în continuare slabă, deși nu la fel de slabă ca în 1821, având, ca principal exponent, capitalul comercial și de camătă (*ibidem*, p. 199). Ea a atras de partea revoluției muncitorimea (tăbăcari, măcelari, ciocănași, mărginași), lăsând deoparte țărănimea, care nu a mai putut participa la mișcare.

În această schemă de acțiune, reluată, se delimitează clar trei momente:

1. Atragerea clasei / claselor sociale exploatate de partea unei „mișcări de eliberare” care vizează răsturnarea (reșezarea) ordinii existente → **2.** Renegocirea ordinii de către „clasele exploatatoare” (cu excluderea celorlalți participanți la mișcare) → **3.** Reprimarea clasei / claselor sociale utilizate anterior, în scopul reșezării relațiilor sociale;

Schema a fost folosită repetat, de-a lungul secolului care a urmat, în România (Țara Românească și Moldova). Anul 1848, cu alți actori, a jucat piesa din 1821.

Dezvoltarea și funcționarea mecanismului de mai sus a fost complicată la noi de faptul că Principatele se aflau într-o zonă disputată de mari imperii; astfel, se restrângea mult cadrul de dezvoltare național, stârnind o firească opoziție, care nu putea fi pusă numai în seama claselor exploatate. Mișcarea de eliberare națională (i.e. opoziția societății românești *în general* față de ingerințele vecinătăților agresive; marii proprietari, însă, erau frecvent favorabili ingerințelor, căci li se proteja astfel, dinafara țării, statutul) s-a suprapus celei de emancipare socială, cele două susținându-se reciproc sau, mai exact, mișcarea de eliberare națională fiind susținută de lupta claselor exploatate pentru înlăturarea exploatării.

Prin funcționarea mecanismului, s-a asigurat însă infiltrarea și dezvoltarea continuă a sistemului capitalist la noi, în condițiile în care, ca în toate țările Europei de Est și de Sud-Est, în România persistă (până la „revoluția socialistă”) rămânerea în urmă față de nivelul dezvoltării capitaliste din Europa Centrală și de Vest.

Pe de altă parte, formulând schema în trei pași, teoreticianul comunist dezvoltă și **procedul instrumentalizării fenomenului social al luptei de clasă în context românesc**. Așa cum am văzut *supra*, lupta de clasă în general este un fenomen universal. Mecanismul desfășurării ei se adaptează la particularitățile societății în care are loc (ceea ce constată, la vremea sa, chiar Fr. Engels, citat de Pătrășcanu, *ibidem*, p. 212). Tot așa ca în istoria militară a omenirii: marile bătălii au loc, în general, între mari armate; dar: în bătălia de la Marathon, în cea de la Waterloo,

Mărășești etc. s-au ciocnit *anumite* tipuri de armate, în *anumite* contexte politice, sociale, istorice, care au înclinat, în felul lor, balanța victoriei.

O dată înțeles mecanismul, care funcționează *împotriva celor care doresc eliberarea socială*, pentru a menține o stare dezavantajoasă acestora, dar avanta-joasă restului societății, el poate fi folosit și de reprezentanții proletariatului (comuniștii), în *favoarea claselor exploatare* (țărănimea și, de la un moment dat înainte, muncitorimea).

Pentru a pune în mișcare mecanismul, este nevoie de un *agent*. Clasele exploatare îndeplinesc această funcție, deturând dorința de eliberare a celor exploatați în propriul lor interes; funcția de agent în serviciul celor exploatați, pe teritoriul României, a fost preluată (după încheierea primului război mondial) de comuniști, o dată cu înființarea partidului, în anul 1921 (după un veac de frământări sociale).

Sensul cercetării istoriei sociale se dezvăluie acum limpede: este vorba de *a interveni* (având formulat dinainte un scop și urmărind a-l realiza) în relațiile dintre clasele sociale, sprijinind deznodământul dinainte știut al luptei lor: înfrângerea și desființarea claselor exploatare. Intervenția, în concepția marxist-leninistă, este inseparabilă de concepere. Ceea ce înseamnă, printre altele, că momentul con-cepției poate să survină și *după* ce intervenția a avut loc. Concepția devine, cu această ocazie, o justificare a acțiunii deja întreprinse (sau *ne*întreprinse, în cazul în care deznodământul este favorabil celui care dă justificarea, însă fără ca acesta să fi avut rolul declarat în desfășurarea evenimentelor).

Modul de utilizare a mecanismului luptei de clasă în favoarea claselor exploatare din România este ilustrat *științific* de contribuții teoretice ulterioare in-tervenției. Astfel, într-un *Curs de socialism științific* din 1960, se arată că strategia comuniștilor a fost

să doboare puterea de stat burghezo-moșierească, să rezolve problema agrară de tip antifeudal prin lichidarea marii proprietăți moșierești și împrăștierea țărănilor fără pământ sau cu pământ puțin.

Curs de Socialism Științific, Partea I, ed. cit., p. 337

Această orientare corespunde pasului **1** (atragera de partea „mișcării de eliberare”) din mecanismul prezentat de noi *supra*. N-a putut fi făcut decât târziu, după al doilea război mondial, o dată cu reforma agrară și naționalizarea. Iar pasul **2** (excluderea „claselor exploatare”, cu constrângerea simultană a tehnicienilor de a lucra pentru statul tocmai confiscat de partidul proletariatului) s-a realizat cu-rând după primul, prin dezorganizarea și desființarea regimului monarhic democra-tic-parlamentar. Pasul **3** a fost făcut prin colectivizarea agriculturii.

Clasa socială pe care s-a mizat în tripla mișcare de cucerire a statului, în vederea distrugerii lui din interior, a fost în principal țărănimea, iar nu proletariatul, în numele căruia comuniștii pretindeau că acționează.

A fost vorba, așadar, de a prelua și de a utiliza un mecanism conceput și destinat la origine a asigura *echilibrul* claselor (i.e. statul, în formula lui burgheză) *contra* acestui echilibru, până la distrugerea lui din interior, o dată cu clasele însele. Ceea ce s-a numit, de către marxist-leniniști, **revoluție socialistă**.

Mai trebuie adăugat acum și aspectul esențial al problemei, fără de care teoriile de mai sus nu și-ar fi găsit, cu cea mai mare probabilitate, ocazia punerii în aplicare: România se găsea sub ocupația trupelor sovietice. Mișcările tactice prin care, după lichidarea ultimelor rămășițe feudale, s-a introdus socialismul la sate au avut lor pe fondul prezenței unei armate străine, de ocupație, în țară.

Slăbiciunea relevată de Pătrășcanu cu referire la situația agentului revoluționar de la 1821 (burghezia), apoi a celui din 1848, se făcea deci simțită încă o dată, în momentul revoluției socialiste. Dar, așa cum Regulamentele Organice fuseseră adoptate pe când în țară se găsea o armată străină, așa cum mișcarea de la 1848 se stinsese tot sub apăsarea intervenției străine, revoluția socialistă a profitat și ea de o nouă prezență străină, excepțională, pentru a-și realiza obiectivele.

LUPTA DE CLASĂ ÎN ROMÂNIA DICTATURII PROLETARIATULUI (1948-1964)

Dictatura proletariatului începe, de drept, la noi în țară, o dată cu abdicarea regelui Mihai I (30 decembrie 1947). *De facto*, începuse chiar mai devreme, cu instalarea guvernului condus de comuniști și chiar mai înainte, la data de 23 august 1944. Democrația populară (denumirea dată de comuniști regimului politic de dictatură a proletariatului) se instaurează o dată cu republica.

Distrugerea completă a vechiului stat al burghezo-moșierimii a fost principalul obiectiv al democrației populare, potrivit însăși doctrinei marxist-leniniste. Distrugerea s-a petrecut *dinăuntru*, dat fiind că la putere se găsea deja reprezentantul legitim al proletariatului, partidul comunist. Era un aspect derutant al luptei de clasă, mai cu seamă pentru cei care se numărau printre reprezentanții claselor sociale exploatoare. Lenin observase, de altfel, cu decenii în urmă, că cei care urmau a suporta consecințele luptei de clasă nu înțelegeau cu exactitate situația în care se găseau și puteau fi folosiți ca instrumente de către cei care o înțelegeau bine.

În 1945, reforma agrară,

lichidând marea proprietate, a distrus în realitate ultimele rămășițe feudale în economia noastră. Reforma din 1945 a distrus nu numai marea proprietate, ca rămășiță feudală și acesta este obiectivul ei principal, dar a dus și la desființarea raporturilor de muncă precapitaliste.

L. Pătrășcanu, *Scrieri, articole, cuvântări 1944-1947*, Editura Politică, București, 1983, p. 406.

În realitate, meritul principal al reformei din 1945 nu a fost lichidarea ultimelor raporturi feudale de la noi (ele nu mai contau așa mult, în perspectiva instaurării iminente a socialismului), ci neutralizarea țărănimii care, preocupată exce-

siv de consecințele acestei măsuri relativ neînsemnate, a asistat fără nici o reacție (sau: având reacții prea slabe) la acțiunile mult mai grave de destabilizare a statului, care au fost desfășurate de comuniști până la proclamarea republicii populare.

Mai departe, în 11 iunie 1948 a avut loc naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi din România. Opera de distrugere s-a extins așadar, din lumea agrar-țăărănească (încă predominantă) în cea industrial-muncitorească (pe cale de-a prelua întâietatea). Burghezia (clasa industriștilor, bancherilor, marilor comercianți și a marilor proprietari imobiliari) este acum, la rândul ei, desființată (i.e. expropriată, lipsită de accesul la resursele de care dispunea anterior). Nu este însă suficientă desființarea din punct de vedere *legal* a clasei burgheziei și marilor proprietari de pământ, căci:

O bună parte a intelectualității, tehnicienii, avocați, profesori, crescuți și educați generații întregi de către burghezie și în spiritul burgheziei, rămâne credincioasă clasei care a format-o (...) Clasa muncitoare nu are la începutul stăpânirii sale cadre suficiente care să priceapă cum să conducă întreprinderile economice, cum să exercite funcțiunile publice. Ea este nevoită să recurgă la o parte din vechii specialiști burghezi. Burghezia folosește toate aceste avantagii pentru a încerca să smulgă din nou puterea din mâinile proletariatului, pentru a zădărnici eforturile de construire a socialismului.

B. Zaharescu, *op. cit.*, p. 510-511.

Reiese de aici cu claritate motivul pentru care distrugerea va fi continuată cu necesitate, ea trebuind să includă neapărat ansamblul *ideilor* care alcătuiesc „spiritul burgheziei”. Prin acesta, oamenii vechi rămân mai departe credincioși clasei de care aparțin („clasa” având deci și un aspect calitativ, nu doar unul numeric).

Vechiul sistem al educației burgheze, din care făceau parte și ideile istorice, literare, filosofice, sociale, pedagogice ale diverselor școli de gândire din România (desemnat de teoreticienii marxist-leniniști prin expresia: suprastructură) este, după agricultură, industrie, comerț, vizat de revoluția în desfășurare (v. și *infra*, însemnările despre „revoluția culturală”). Atașamentul (exprimat sau subînțeles) față de ideile burgheziei este intolerabil, devine o formă de opoziție față de proletariat; cei care mențin, dezvoltă și propagă ideile vechii orânduiri burghezo-moșierești sunt considerați inamici publici și sunt tratați ca inamici (lipsiți de foc și apă). Era imposibil ca lucrurile să stea altfel: lupta de clasă este un război civil, chiar și nedeclarat.

O atenție specială s-a dat „criticii” doctrinelor sociale „reformiste” care, prin formularea tezei că lupta de clasă ar putea fi aplanată ca urmare unei susțineri solide și consecvente acordate de către stat clasei țărănești (adică o politică total opusă celei adoptate de bolșevici), contrabalansa eforturile depuse în vederea atragerii țărănimii de partea „revoluției socialiste”, în special a acelei părți a țărănimii care intuia că ar putea atinge, prin proprii străduințe, fără a fi obligată, starea de independență economică. De aici ar fi decurs indiferența ei față de marile proiecte

ale socialismului – o eventualitate inacceptabilă. „Critica” nu se referă doar la examinarea și respingerea inamicului de clasă, ci la privarea lui de resurse, punerea în totală incapacitate de a-și formula și disemina ideile.

Ceea ce trebuie conservat din vechiul sistem social este doar mecanismul producției (întreprinderile) și cadrul lui general (organizarea de stat, cu modificările cerute de Lenin, pe urmele lui Engels – vezi *supra*); obiectiv care se realizează cu sprijinul (de fapt, prin constrângerea) specialiștilor burghezi. Ei se pomenesc, în epoca „dictaturii proletariului”, într-un fel de prizonierat, fiind obligați să muncească în folosul noilor stăpâni, până ce aceștia își vor crea propriii specialiști, putând să se dispenseze definitiv de serviciile burgheziei.

Dictatura proletariului, în concluzie, este văzută ca o etapă de tranziție. Ea este un **capitalism de stat fără burghezie și fără mare proprietate agricolă**. Forme de exploatare mai există (sunt cunoscute și acceptate ca atare de comuniști), deși clasele exploatoare sunt, tehnic, asediate și lipsite treptat de capacitatea de a mai opune rezistență (focarele izolate nu s-au putut ridica până la nivelul unei insurjecții cu perspective).

Din primii ani ai dictaturii proletariului a început procesul vast al *industrializării socialiste* și al creării *marilor exploatații agricole socialiste*.

Industrializarea socialistă din România a urmat rețeta sovietică verificată: edificarea în ritm rapid a unei industrii grele, în special a industriei constructoare de mașini. Ea va sprijini reconstrucția completă a economiei, oferindu-i o tehnică avansată, de care socialismul nu se poate lipsi. Începând din 1949, două planuri anuale succesive au reorganizat industria naționalizată; în 1951 a fost demarat primul plan cincinal, cu sarcina explicită de a trece la dezvoltarea industriei grele.

Conform doctrinei deja construite de clasici, aceste procese au permis și justificat administrarea legală a violenței, până la lichidarea oricărei forme izolate de împotrivire.

În schema cu trei momente evidențiată mai sus, intrarea în a doua fază a obligat tehnicienii vechiului stat să susțină eforturile creării unui nou sistem economic; cu punerea în aplicare a planului industrializării, pasul al doilea (faza a doua) era în plină desfășurare.

Pentru atragerea țărănimii fusese deja pusă în aplicare, inițial, reforma agrară; naționalizarea a vizat apoi obținerea susținerii muncitorilor. În final, prin trecerea la colectivizarea agriculturii, s-a intrat în a treia fază a schemei.

Măsurile represive împotriva țărănimii (i.e. a acelei părți a ei care avea relevanță în plan economic și care fusese privilegiată de statul burghez) sunt acum prezentate ca o formă de luptă de clasă (în condițiile în care puterea era deținută de proletariat). Iată o astfel de prezentare:

În Republica noastră Populară s'a căutat dela început să se ducă o politică de împiedicare a întăririi economice a chiaburimii, acest dușman principal al socialismului astăzi, o politică de câștigare a țărănimii mijlocii pentru o strânsă alianță cu clasa muncitoare. În condițiile democrației populare, la noi s'a is-

butit a se împiedica efectiv procesul spontan de sărăcire a țărănimii mijlocii și de întărire a chiaburimii.

B. Zaharescu, *op.cit.*, p. 584

„Împiedicarea întăririi economice” presupune măsuri constrângătoare economic, dar și constrângeri implicând violența:

Până în 1956 legăturile economice dintre sat și oraș s-au realizat printr-o îmbinare a schimbului liber de mărfuri, prin intermediul pieței, cu predarea de către gospodăriile țărănești către stat a unor cote obligatorii de produse agricole. În felul acesta, statul și-a creat un fond central de produse agricole care i-a permis să aprovizioneze orașele și industria și să frîneze tendința de urcare a prețurilor pe piața liberă. Cotele au reprezentat astfel o formă de contribuție a țărănimii la dezvoltarea industriei, la efortul întregului popor pentru ridicarea economică a țării.

Curs de socialism științific, Partea a II-a, ed. cit., p. 178

(Rândurile de mai sus nu constituie o descriere numai a stărilor de lucruri românești la debutul industrializării; ele pot fi fără probleme valabile și pentru debutul industrializării forțate în U.R.S.S., cu aproape trei decenii în urmă).

O lectură directă, fără ocolișuri prin justificări savante referitoare la fonduri, prețuri etc. a rândurilor de mai sus transmite ideea că în decursul industrializării, țărănimea a fost exploatată fără milă, fiind obligată să pună la dispoziție cantitățile de alimente necesare celor care construiau noile întreprinderi socialiste. Mai exact, cantitățile de alimente (cotele) au fost prelevate de la acea parte a țărănimii al cărei proces spontan de sărăcire n-a fost împiedicat prin intervenția „de sus”.

Constrângerea era inevitabilă, deoarece gospodăria individuală țărăneasă este capabilă de a rezista economic și chiar de a prospera. Gospodăria individuală este, așadar, un mare obstacol în calea socialismului, este singurul obstacol cu adevărat mortal în calea proiectului socialist. Viabilitatea acestei forme elementare de activitate socială și economică fusese sesizată mai demult de economiștii burghezi interbelici, care vizau tocmai susținerea de către ea a statului, pe cale de a fi demontat acum.

Măsurile contra gospodăriei individuale au, așadar, ceva în plus față de faptul că se îndreaptă către o formulă viabilă de viață socială: ele se pun în aplicare cu ajutorul *statului*, adică tocmai de către instrumentul care ar fi trebuit să sprijine gospodăria individuală; ele au compromis astfel, pe termen îndelungat, poate pentru totdeauna, o relație care ar fi putut răsturna proiectele comuniștilor.

Pe plan filosofic, acțiunea violentă a dictaturii proletariatului contra procesului de întărire economică a chiaburimii (expresia tipică este: luptă pe tărâm ideologic), se desfășoară sub forma combaterii intense a teoriilor idealiste cu privire la societate și a „criticii” literaturii populare și a folclorului, în vederea purificării acestora de toate concepțiile specifice mentalității exploatare. Între „critică”

și „reprimare” deosebirea este foarte fină; ea ține mai mult de subiecții vizați de critică / reprimare decât de conținutul criticat:

Paralel cu reprimarea hotărâtă a oricăror manifestări ale dușmanului de clasă, capătă o importanță și o amploare tot mai mare munca de educare și reeducare în spiritul socialismului a tuturor oamenilor muncii, de cultivare a disciplinei socialiste în muncă, a regulilor de conviețuire socialistă, lupta împotriva tradițiilor și deprinderilor moștenite de la capitalism, lupta împotriva rămășițelor capitalismului în conștiința oamenilor.

Curs de socialism științific, Partea a II-a, ed. cit., p. 226-227

Oamenii muncii vor fi educați și reeducați, dușmanii de clasă vor fi reprimați. Reeducarea, „disciplina socialistă în muncă” (noțiune introdusă chiar de Lenin – v. *supra*) și „lupta împotriva rămășițelor capitalismului în conștiința oamenilor” ar putea fi, totuși, văzute tot ca un fel de represiune.

În epoca dictaturii proletariului are loc o „revoluție culturală” (expresia a fost folosită ca atare). Ea nu este de mai puțină importanță decât revoluția propriu-zisă.

Obiectivele fundamentale declarate ale revoluției culturale din România au fost trei: (a) Formarea conștiinței socialiste a maselor populare; (b) Făurirea culturii socialiste; (c) Formarea intelectualității socialiste (cf. *Curs de socialism științific*, Partea a II-a, ed. cit., p. 194-227; cf. și art. nostru *Filosofia românească între 1950 și 1990. Din uneltele ingineriei sociale. „Concepția științifică despre lume și societate” și „educația materialist-științifică”*, în „Pagini de filosofie”, vol. 3, nr. 2, mai 2023, p. 109-132).

Pilonul principal al revoluției culturale din România a fost reforma învățământului. Cu această inițiativă, comuniștii au urmărit să creeze o nouă intelectualitate, care să preia rapid sarcina purtată încă de vechii tehnicieni burghezi: administrarea statului socialist. Prin reforma învățământului nu se urmărea numai crearea de specialiști (vechiul tip de produse ale educației capabile să-și exercite priceperea în orice orânduire), ci crearea de „oameni socialiști”, pentru care numai proiectele edificării noii societăți, lipsită de clase să reprezinte scopuri realizabile.

Tehnicianul educat de sistemul de învățământ socialist este un instrument de încredere al construirii socialismului. El nu alcătuiește, împreună cu ceilalți reprezentanți ai grupului social din care face parte (cadrele), o clasă. Ca specialist, nu ar putea fi considerat nici proletar (proletariatul fiind un grup foarte numeros, totuși relativ nediferențiat din punct de vedere al calificării profesionale); el va fi un *intelectual*, o categorie aparte de oameni ai muncii în care partidul și-a pus mari nădejdi⁶.

⁶ Problema apartenenței de clasă a intelectualilor (specialiști, tehnicieni, cadre) a constituit un punct nevralgic al teoriei sociale marxist-leniniste. S-a vorbit, în timp, despre „birocrăția” sovietică (termenul consacrat în l. rusă, номенклатура, a fost utilizat și la noi, după 1990; el se referea, totuși, numai la segmentul superior al „cadrelor”), despre „noua clasă”

Între intelectuali (cadre), muncitori și țărani nu există, în socialism, luptă de clasă. Socialismul ar tinde spre omogenizarea acestor trei categorii sociale. Mediul social diferit în care trăiau țărani și muncitorii (satul și orașul) a făcut și el obiectul unor planuri de omogenizare. Diferențele dintre sat și oraș, dintre țărani, muncitori și cadre erau mari; nu se mai *putea* vorbi însă de exploatare. Imposibilitatea în discuție (dincolo de interdicția explicită, legală, de a critica regimul politic) este motivată prin stadiul transformării sociale, atins după ce în prealabil fusese programat, iar programul executat pas cu pas.

Iată o descriere *științifică* a structurii sociale a României la sfârșitul epocii dictaturii proletariului:

toate clasele și categoriile sociale sînt legate de proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție; nemaexistînd posibilitatea exploatării omului de către om, unica sursă de venit este cantitatea și calitatea muncii socialmente necesară

Curs de socialism științific, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura politică, București, 1975, p. 318, subl. în text

(Expresia „legate de proprietatea socialistă” sugerează, trebuie s-o recunoaștem, *dependența* claselor și categoriilor de mijloacele de producție; tot astfel, țărănimia orânduirii feudale fusese *legată* de pământ, pe vremea aceea principalul mijloc de producție; diferența dintre socialism și feudalism nu constă, așa cum am crede la prima vedere, în multiplicarea mijloacelor de producție, ca urmare a industrializării socialiste pe care a traversat-o țara noastră, ci în faptul că *toate* clasele și categoriile sociale sunt legate de mijloacele de producție, în vreme ce, în feudalism, existau clase și persoane, i.e. boierii, clerul și domnitorii, care nu erau legate de ele. Singurul avantaj al acestei dependențe generale pare a fi dispariția „exploatării omului de către om”. Observatori perspicace au atras atenția că aceasta nu echivalează cu dispariția oricărei forme de exploatare, cum ar fi d.ex. exploatarea omului de către stat.)

Încă o dată: toate acestea nu sunt rezultatul unei dezvoltări naturale, ci a uneia programate.

LUPTA DE CLASĂ ÎN ROMÂNIA CONSTRUIRII SOCIALISMULUI (1964-1990)

La încheierea colectivizării agriculturii (1963), s-a putut afirma cu certitudine că din România dispăruseră clasele exploatatoare. Chiaburimea, partea res-

a socialismului (termen folosit de comunistul iugoslav Milovan Đilas); toate aceste interpretări au trebuit respinse energic de linia oficială a Partidului Comunist, căci o recunoaștere a existenței unei noi clase în socialism crea, implicit, oportunitatea analizei raporturilor dintre ea și celelalte, de unde se putea ajunge din nou la discuții indezirabile cu privire la „lupta de clasă”, mai ales în contextul tranzitoriu al „dictaturii proletariului”.

trânsă numeric a țărănimii care a constituit ultima victimă a luptei de clasă din România, fusese lichidată, iar membrii ei fuseseră integrați în masa țărănimii cooperatiste. Dictatura proletariatului nu-și mai avea rostul.

Și, într-adevăr, curând încep să apară modificări ale organizării statului, strict controlat acum de partid (Partidul Muncitoresc Român, care a revenit acum la denumirea Partidul Comunist Român). Situația României la capătul ciclului istoric abia încheiat va fi sintetizată în broșura

Mihai Dulea, *România – țară socialistă în curs de dezvoltare*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1974, 30p., tiraj 40 120 ex. Din primele rânduri aflăm:

Caracterizarea României ca țară socialistă în curs de dezvoltare reflectă două trăsături esențiale ale realităților noastre și anume: (1) natura *socialistă* a realităților economice și sociale, a bazei și a suprastructurii societății românești contemporane și (2) stadiul efectiv al forțelor de producție și al condițiilor de viață, care *nu au atins încă nivelul caracteristic civilizației materiale înaintate a epocii noastre*.

Mihai Dulea, *op.cit.*, p. 3

Cele două trăsături surprinse de autor, la treizeci de ani după 23 august 1944, un timp suficient de îndelungat pentru ca evaluarea parcursului societății românești să fie relevantă sunt, într-adevăr esențiale. Una dintre ele înregistrează un succes al P.C.R., care se mândrea, desigur, cu el: realitatea românească era una *socialistă*, vechea realitate burghezo-moșierească ținând irevocabil de trecut.

Cealaltă, însă, surprinzător, consemnează o întârziere a dezvoltării forțelor de producție și condițiilor de viață în raport cu nivelul atins în țările capitaliste dezvoltate (a căror criză se acutiza tot mai mult; criza sistemului capitalist este un refren pe care literatura marxist-leninistă românească îl moștenește din vremea importurilor sovietice și care devine tot mai puțin convingător pe măsura scurgerii timpului), ceea ce prilejuiește o scurtă analiză.

Dulea face o distincție: între *procesul dezvoltării și stadiul dezvoltării*. Primul evidențiază dinamismul economiei românești (mereu pe primele locuri în lume sub acest aspect; marile proiecte de industrializare, puse în practică cu ajutorul forței de muncă captate în vederea realizării lor, explică acest dinamism); al doilea, nivelul scăzut de eficiență economică și venitul național pe locuitor scăzut (*ibidem*, p. 8). România prezenta o structură economică cu o pondere ridicată a populației ocupate cu agricultura (44% din total, față de 10-15% în țările dezvoltate), ceea ce

demonstrează în mod indiscutabil că România nu a depășit stadiul în care *problema fundamentală a progresului economic și social o constituie construirea structurilor industriale și remodelarea proporțiilor dintre activitățile agricole și cele neagricole*.

Mihai Dulea, *op.cit.*, p. 17

Situația României, după peste două decenii de *dictatură* a proletariatului (considerată, generos, ca *opțiunea* clasei muncitoare, nu ca *decizie* de partid – *ibidem*, p. 23; de fapt, distincția exonerează partidul de orice responsabilitate față de excesele represive anterioare, reluând procedeul stalinist prezentat *supra*, atribuindu-le clasei muncitoare în general, deși exercitarea unei dictaturi nu se efectuează *de către* mase mari de oameni, ci *împotriva* lor), implicând restrângeri pe termen îndelungat ale drepturilor și libertăților cetățenilor, intervenții masive pe plan social, rezultate reale sub așteptări, ridică chestiunea *legimității socialismului românesc* – socialismul fiind incompatibil, prin definiție, cu înapoierea economică (în formă cronică).

Rezolvarea problemei (esențiale) este amânată pentru moment, fiind declarată un *dat al istoriei*:

este greu de imaginat că într-un interval de 15-20 de ani ar fi fost posibil să se anihileze o rămânere în urmă seculară – și asta în condițiile în care țările dezvoltate beneficiază din plin de cuceririle revoluției științifico-tehnice contemporane, economia lor trecând printr-o etapă de restructurări profunde și de intensă creștere. Dar nu mai puțin adevărat este că decalajele față de aceste țări nu vor putea fi motivate la nesfârșit prin împrejurări istorice situate într-un trecut din ce în ce mai îndepărtat.

Ibidem, p. 23

Promisiunea (discret avansată)⁷ care însoțește recunoașterea situației incomode echivalează cu un (nou) angajament:

⁷ *Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism* – Proiect, Editura Politică, București, 1974 a fost documentul înaintat spre dezbateri publice de C.C. al P.C.R. și apoi adoptat de partid, reprezentând latura contractuală, ca să zicem așa, a promisiunii făcute de comuniști poporului român la încheierea epocii „dictaturii proletariatului” sau, în termeni proprii, „Carta fundamentală ideologică, teoretică și practică a partidului” (*Programul Partidului Comunist Român...*, ed.cit., p. 7) cu un termen de valabilitate de 20-25 de ani (*ibidem*, p. 8). Noul legământ al partidului cu poporul nu abandonează vechea premisă, potrivit căreia

Politica Partidului Comunist Român a avut și are ca punct de plecare faptul că întreaga istorie a omenirii este istoria luptelor de clasă

Programul Partidului Comunist Român, ed.cit., p. 8

deși în România socialistă nu mai puteau avea loc lupte de clasă.

Programul din 1974 este elaborat „în interesul întregului popor”, pus în discuție la nivel național și precedat de un punct de vedere oficial asupra trecutului țării, punct de vedere care cuprinde declarații vagi privitoare la erori săvârșite în perioada dictaturii proletariatului.

Partea a treia a documentului cuprinde lista cu *Direcțiile în care va acționa partidul pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate* (*ibidem*, p. 45-50), din care unele

Eforturile pentru făurirea unei economii moderne, de înaltă eficiență, se vor finaliza în creșterea de 5 – 6 ori a venitului național pe locuitor, care în 1990 va echivala cu circa 2 500 – 3 000 de dolari, respectiv un nivel caracteristic țărilor dezvoltate din punct de vedere economic.

Ibidem, p. 25

Nu mai este nevoie s-o spunem: promisiunea n-a fost respectată (Banca Mondială raportează, în anul luat ca referință *supra*, cifra de 1 649 dolari; pentru Cuba, d.ex., în același an, cifra era de 2 696 dolari); în 1990, Partidul Comunist Român nu mai exista.

Pentru a înțelege mai exact contextul istoric al construirii socialismului în România anilor 1964-1990 (avem de-a face, potrivit teoriilor staliniste amintite *supra*, cu o „revoluție de sus” – ar fi vorba despre o *nouă* revoluție de sus; numai că revoluțiile, în genere, sunt mari eliberări de energie socială, un fel de supernove

puncte sunt dedicate dezvoltării economice, altele celei sociale, celelalte raporturilor economice cu socialul. Iată câteva rânduri ale punctului 16:

Munca va constitui îndatorirea de onoare a tuturor cetățenilor patriei. Fiecare membru al societății va depune o activitate socială utilă, corespunzător capacităților și pregătirii sale. nimeni nu va putea realiza venituri fără muncă sau pe seama muncii altora, exploatarea omului de către om fiind cu desăvârșire interzisă. Singura sursă de venit o va constitui munca socială utilă pentru sine și în folosul societății. Se va aplica cu fermitate principiul socialist de repartitie, fiecare fiind retribuit după munca și contribuția adusă a dezvoltarea societății socialiste.

Ibidem, p. 48

Reglementarea „activității sociale utile”, verificările (necesitând grijă și atenție) întreprinse pentru a stabili conformitatea „sursei de venit” cu „principiul socialist de repartitie” devin în practică modalități de exercitare a funcțiilor statului socialist foarte greu de deosebit de represiune. Simpla intenție a cuiva de a întreprinde activități sociale a căror utilitate este discutabilă îi poate fi imputată. Se ajunge la problema delicată a instituirii unei autorități care să cântărească utilitatea socială a tuturor acțiunilor (cu excepția celor colective, inevitabile în procesul economic). Această autoritate ar trebui să fie în principiu de tip epistemic; ea însă nu poate fi, în realitate, decât de tip politic: totul se reduce la controlul de grup asupra individului.

Tot așa, detectarea unei surse de venit care nu se datorează unei munci sociale recunoscute ca utile îi poate fi reproșată beneficiarului (d.ex. ca efect secundar al revizuirii utilității sociale a unei activități), ridicând problema autorității politice care supraveghează veniturile.

Acestea sunt însă, totodată, restrângeri permanente ale libertății și, dacă în teorie se întâmplă să fie ușor trecute cu vederea, în practică se dovedesc greu de suportat de către cei care, în multe situații, se pot constitui ca victime ale unor acțiuni de restrângere a libertății.

Expresia „datorie de onoare” aplicată *muncii* merită reținută ca formulă auto-negatoare. Dacă accentul va cădea pe datorie, onoarea va fi futilă, dacă va cădea pe onoare, munca nu va fi datorată. În cazul în care accentul nu se pune dinăuntrul relației, va fi *impus* din afară.

sociale; probabilitatea declanșării unei a doua revoluții, scurt timp după prima, este mică), pe lângă aspectele economico-sociale, este necesară surprinderea dimensiunii lui politico-ideologice. Pe acest plan constatăm că, pe fondul absenței contradicțiilor antagoniste, partidul cere

ridicarea nivelului combativității revoluționare și a spiritului militant, partinic al întregii activități politice, ideologice și de educație comunistă a maselor

N. Ceaușescu, *Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii* – 6 iulie 1971 – *Expunere la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative* – 9 iulie 1971, Editura politică, București, 1971, p. 8

ceea ce indică suficient de limpede că „spiritul militant, partinic” va fi dirijat pentru a identifica și neutraliza orice formă de *împotrivire* la transformările sociale programate.

Exercitarea „spiritului militant, partinic” este declarată o formă de muncă: „muncă politică” (*ibidem*, p. 9), deci activul de partid din domeniul ideologiei este format, se poate spune, din „muncitori”. Ei

trebuie să acționeze hotărât împotriva oricăror manifestări de indisciplină, de încălcare a normelor de conviețuire socială, în direcția dezvoltării respectului față de avutul obștesc, față de legile țării, pentru întărirea legalității socialiste și a ordinii publice.

Ibidem, p. 9

Descrierea muncii politice coincide perfect cu cea făcută de Lenin, în *Statul și revoluția*, statului proletariatului (vezi *supra*). (Se confirmă aici constituirea statutului de membru al partidului comunist în *titlu* revocabil, garantând apartenența purtătorului la clasa proletariatului. Un muncitor politic are, comparativ cu un muncitor manual, un grad mai înalt de apartenență la clasa muncitoare, deoarece, în cazul lui, pe lângă aspectul inițial, pur numeric, faptic, mai avem de-a face și cu un aspect legal – o apartenență de drept) Numai că, de la momentul în care Lenin preconiza organizarea, de către proletariat, a marii producții și până la *Propunerile de măsuri...* din 1971 avuseseră loc evenimente majore, inclusiv distrugerea statului burghez, desființarea claselor exploatoare și transformarea profundă a țărânimii și clasei muncitoare, legarea lor de mijloacele de producție. Apare, compensatoriu, promisiunea vagă că violența nu va mai depăși unele limite:

a trebuit să plătim scump pentru a învăța cum să construim noua orînduire socială. În același timp s-au săvîrșit și multe greșeli și chiar unele abuzuri și încălcări ale legalității socialiste. Toate aceste abuzuri și încălcări ale legalității socialiste au reprezentat de fapt o denaturare, nesocotire grosolană a principiilor marxist-leniniste, a normelor de făurire a societății socialiste. Este

cunoscut că Comitetul Central, întregul partid au condamnat cu toată tăria aceste stări de lucruri și au luat măsuri pentru lichidarea urmărilor lor, creînd condițiile necesare ca asemenea fapte să nu se mai poată repeta niciodată în societatea noastră socialistă.

Ibidem, p. 28

Nici această promisiune n-a fost respectată. Împreună cu promisiunea edificării unei economii socialiste eficiente, cea a respectării legalității socialiste angaja însăși concepția marxist-leninistă asupra societății. În condițiile unei economii mereu în urma capitalismului (aflat permanent în criză) și al unor principii generoase sacrificate de o neîntreruptă stare de urgență, prețul construirii socialismului merita plătit? – Iată o întrebare care, în vremea „construirii socialismului” nu se putea pune dar care, totodată nu se putea să nu se pună.

Dificultățile economice, abuzurile și ilegalitățile au împiedicat Partidul Comunist Român să-i supraviețuiască conducătorului său, care a pronunțat cuvintele de mai sus.

NOUA CONCEPȚIE ASUPRA SOCIETĂȚII

Lupta de clasă (ca fenomen social implicând *violența* și, subsecvent, ca temă de reflecție *filosofică* asupra fenomenului), după prima fază a ascuțirii ei, în urma preluării puterii de către Partidul Comunist și cea secundă, în care s-a menținut la un nivel constant pe perioada „construcției” a avut, în România socialistă, ca deznodământ, apariția unei **noi concepții asupra societății**. Ea este sintetizată foarte bine de următorul pasaj:

Societatea este un sistem cibernetic, profund original, printre altele pentru că *relațiile de reglare și autoreglare implică folosirea conștiinței*, instrument de cunoaștere, orientare, comunicare și acțiune, ceea ce face ca ele să nu fie de tip automat, ci de mare elasticitate, capabile să aleagă între diverse răspunsuri valabile într-o situație dată.

Radu Florian, *Introducere în teoria marxistă a determinismului social*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979 p. 215

Se consemnează, în rândurile pe care abia le-am redat, transformarea pe care marxism-leninismul însuși a suferit-o, ca urmare a intervenției îndelungate, violente, prin intermediul mecanismului descris mai sus, asupra societății, o dată cu societatea însăși, pe care a transformat-o la suprafață și în adâncime.

De la o structură natural-dinamică, în care reglajul se realizează prin conflictul neîncetat, tot mai ascuțit, dintre clase, și care era destinată autodistrugerii (statul, în vechea lui formă) se ajunge la un sistem cibernetic, în care rolul luptei de clasă va fi preluat de interacțiunea unor elemente noi, subsisteme sau subansambluri (*ibidem*, p. 217) ce asigură „*refacerea stabilității, a echilibrului*”. Aceste subsisteme, subansambluri, sisteme parțiale *nu* sunt clase, dar sunt înzestrate cu conști-

ință (sunt capabile de comunicare și acțiune), așa cum erau / trebuia să fie clasele sociale din trecut.

Pentru a putea să-și facă apariția, noua concepție trebuia să găsească terenul prielnic. L-a găsit, în măsura în care teoria și practica violenței, i.e. a luptei de clasă, epuizaseră rezervele de credibilitate ale marxism-leninismului aflat în faza stalinistă și post-stalinistă⁸.

În plus față de un teren prielnic, noua concepție avea nevoie de o ocazie, care să o pună în circulație, într-o lumină favorabilă. Ocazia este așa-numita „revoluție științifică-tehnică” (RST):

RST determină crearea unei baze tehnico-materiale calitativ noi a societății, care reprezintă o etapă nouă în dezvoltarea producției mașiniste. Ea are, totodată, drept urmare schimbări în relațiile de producție atât în țările capitaliste, cât și în cele socialiste; în condițiile ei au loc schimbări esențiale în conținutul și caracterul muncii, modificări importante în compoziția diferitelor clase și pături sociale.

Curs de socialism științific, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura politică, București, 1975, p. 55, subl. în text

⁸ În această fază de dezvoltare a marxism-leninismului, în care societatea ca întreg este deja sub controlul complet al partidului, prin intermediul programării și planificării, problema

capacității colectivităților umane, în primul rând a claselor și păturilor sociale principale ale țării, de a *suporta și rezista* la schimbări sociale profunde
Știința conducerii societății, ed. cit. (vezi *infra*), p. 286-287

capătă o dimensiune neașteptată: noul context, creat de acțiunile distructive din epoca acederii la putere și a lichidării claselor exploatoare, restrânge posibilitatea de acțiune distructivă. În loc de a justifica astfel de acțiuni, partidul se delimitează de ele; devine interesat de limitele până la care societatea va accepta acțiunile de transformare fără a se dezagrega, ba chiar fără a se ajunge la încetinire a dezvoltării.

Suportabilitatea și rezistența la schimbări sociale este ceea ce se denuște azi *reziliență*. E de remarcat că reziliența (ca să folosim termenul de azi) nu era un concept de luat în calcul la vremea în care clasele exploatoare, cu tot cu statul care le proteja, primeau lovitură după lovitură, în conformitate cu teoriile lui Marx, Lenin și Stalin.

Programarea și planificarea socială pot fi acum (în vremea coexistenței pașnice) de tip *socialist* sau *capitalist* (vezi *ibidem*). Aceasta este o noutate față de marxism-leninismul clasic (Marx, Lenin, Stalin), care profețise prăbușirea capitalismului, ca rezultat al iremediabilei lui structuri antagoniste, și care întreprinsese, tocmai pe baza acestei profeții, acțiunile de anvergură în direcția distrugerii burgheziei, chiaburimii etc.

De acum, neînțelegerea corespunzătoare a limitelor suportabilității și rezistenței (i.e. *rezilienței*) constituie o vulnerabilitate a socialismului însuși, pe care marxism-leninismul îl vedea ca inevitabil.

Și la noi în țară, în societatea nouă, văzută ca sistem cibernetic, mecanismul descris *supra*, după prezentarea lui Pătrășcanu, devenea inutilizabil.

(Planurile de dezvoltare economică a României, de la naționalizarea mijloacelor de producție, în 1948, până la momentul scrierii rândurilor de mai sus, creaseră o bază tehnico-materială care cerea acum o suplimentare, un *nou efort al societății*. Acest efort era absolut necesar, mai ales că orânduirea capitalistă, cu care socialismul intrase în concurență, îl făcea și ea.)

O proiecție românească a noii concepții este foarte bine redată în volumul (deja citat, vezi *supra* în notă):

Știința conducerii societății. Studii, Editura Politică, București, 1971, 466p., la care au contribuit: Mihai Drăgănescu, *Societatea ca sistem*; Ion Tudosescu, *Structura acțiunii sociale. Momentul previzional al acțiunii*; Haralambie Ene, *Organizarea sistemică, condiție a conducerii științifice*; Victor Săhleanu, *Caracteristicile informației sociale*; M. Drăgănescu, C. Dumitrașcu și Vl. Ticovschi, *Informația și informatica în societate*; Gheorghe Boldur, *Informația și decizia în procesul conducerii social-economice*, Ion Iliescu, *Semnificații cibernetice ale instrumentelor de planificare a economiei naționale*; Cornel Popa, *Norme, decizie, libertate*; Constantin Cojocaru; *Atributele conducerii organizațiilor economice*; Sergiu Tamaș, *Prospectarea în procesul conducerii*; Ion Iordăchel, *Utilizarea indicatorilor sociali în diagnoză și prognoză sociologică și în decizia politică*; Viorel Cornescu, *Conducerea științifică și factorul uman*; Cătălin Zamfir, *Raționalitatea în perspectiva teoriei organizației*; Petru Pânzaru, *Aspecte psihosociale ale raporturilor de conducere*; Ioan Velea, *Considerații asupra unor categorii și valori sociologice ale proceselor de conducere în colectivitățile umane*; L.I. Ciplea, *Aspecte metodice ale științei conducerii societății*; Pavel Apostol, *Domeniul științei conducerii societății socialiste*. Propunerea avansată, de a vedea în societate un sistem, poate fi mai bine înțeleasă dacă urmărim, împreună cu autorul primului studiu, ce se înțelege prin sistem. Așadar, un sistem este definit de

- un set de obiecte interconectate,
- un tot organizat de cunoștințe, concepții, mărimi (de exemplu, sistemul lui Descartes, sistemul metric, etc.),
- un mod ordonat de acțiune, de organizare, de clasificare.

Știința conducerii societății, ed. cit., p. 9

Societatea concepută ca sistem și societatea văzută ca rezultat al interacțiunii claselor sociale nu sunt viziuni absolut incompatibile. S-ar putea face observația că societatea ca rezultat al interacțiunii claselor, așa cum este societatea capitalistă, va fi (conform teoriei marxiste) un sistem instabil, care tinde către dezagregare. Din acest punct de vedere, ea ar fi comparabilă cu sistemele biologice care, la rândul lor, sunt sisteme *naturale*; există însă și sisteme tehnice, care sunt sisteme create de om (d.ex.: de acțiune, ingineresti, economice, sociale cf. *ibidem*). Noua concepție a societății va avea, așadar, în vedere societatea ca pe un sistem *tehnic*,

cu diferența că, spre deosebire de sistemele tehnice, în care omul nu este o parte a sistemului, în acest tip de sistem omul nu are cum să nu fie parte a sistemului.

Drăgănescu arată că sistemul apare (se manifestă ca sistem) atunci când elementele lui (inter)acționează puternic, relațiile care se stabilesc fiind multiplu interconectate (*ibidem*, p. 11); or, în cazul societății concepute ca sistem, există un fenomen aparte, care slăbește interacțiunea părților componente:

un proces de *inerție socială* există. Acest proces se datorește faptului că omul, grupurile de oameni, societatea fac, în general, dovada unei inerții față de schimbare. Inerția nu reprezintă o rezistență, căci ea poate avea un rol pozitiv când masele de oameni pornesc pe făgașul unor anumite schimbări sau un rol negativ când se opun unor tendințe la noi schimbări.

Știința conducerii societății, ed. cit., p. 18

Recunoaștem în noțiunea de „inerție socială” (pe care trebuie s-o înțelegem ca atașament, tendință de conservare a stărilor de lucruri la un moment dat, atât din partea indivizilor, cât și a grupurilor) vechea „împotrivire” din epoca stalinismului, iar „rezistență” – cu rol negativ, respectiv pozitiv – funcționează după modelul contradicțiilor antagonist / neantagoniste din vremea post-stalinismului.

Un alt studiu din volum, care merită atenție din perspectiva surprinderii noii concepții asupra societății, este cel al lui Pavel Apostol, un vechi „filozof” marxist-leninist de la noi, care avusese ocazia să se pronunțe, cu decenii în urmă, și în sprijinul „dictaturii proletariatului”. Autorul confirmă filiația marxistă a concepției în atenție:

O astfel de viziune *sistemică* asupra vieții sociale a fost prima dată în mod consecvent elaborată și aplicată la studiul societății capitaliste ca sistem de către Karl Marx

Știința conducerii societății, ed. cit., p. 434

și arată, în continuare, că noua concepție nu face decât să actualizeze contribuția pe care autorul *Războiului civil din Franța* o avusese la înțelegerea funcționării societății:

în acord cu progresele științei, achizițiile lui Marx și ale cercetărilor făcute de urmașii săi să fie *traduse în limbajul științei contemporane*.

Ibidem, cu sublinierile în text.

Sunt relevate dificultățile, deja semnalate de specialiști, în privința aplicării metodologiei ciberneticii la conducerea sistemelor sociale; avantajoase, strict tehnic discutând, ele „ar despersonaliza și dezumaniza viața socială” (*ibidem*, p. 436).

Desigur, intervenția în viața socială, în cazul sistemului social al capitalismului, este justificată și chiar necesară (desigur, în vederea *desfînțării* claselor exploatare și creării, în locul lor, a unui sistem în care toate clasele să fie legate

de mijloacele de producție, nu în vederea opririi mai departe a claselor dominate); în cazul sistemului socialist, o asemenea intervenție se poate justifica numai recurgând la ideea stalinistă a eliminării împotrivilor, ceea ce presupune o cercetare socială permanentă, în vederea *identificării* lor.

În noua concepție despre societate, potrivit lui P. Apostol, funcția de conducere a sistemului social are sensul următor: „*asigurarea funcționării sistemului* ca întreg”; ea este realizată de un subsistem (*ibidem*, p. 440) conceput ca „un centru de putere – în cazul societății socialiste, partidul comunist și statul” (*ibidem*, p. 440-441). La nivel global (cu alte cuvinte, la nivelul cel mai general, al coordonării sistemului capitalist cu cel socialist în cadrul „coexistenței pașnice” a celor două), funcția de conducere este exercitată de un *organ*, nu de un *aparat* de conducere.

CONCLUZII

Paginile studiului de față se pot rezuma prin următoarele enunțuri:

1. Teoria marxist-leninistă cu privire la organizarea și structura societății în relația ei cu acțiunea/acțiunile de transformare a suferit o dezvoltare (evoluție), în care se disting cu claritate, patru faze;

1.1 Dezvoltarea teoriei, în contextul ei românesc, s-a raportat la cea de-a treia fază a evoluției generale (i.e. stalinismul), care a fost reperul ei principal; raportările la contribuțiile lui Marx, Engels, ca și la scrierile lui Lenin din epoca revoluției au rămas mediate de viziunea stalinistă și au rămas secundare în raport cu ea;

1.2 Expunerile românești în legătură cu lupta de clasă se concentrează pe punerea în practică, la noi, a concluziilor teoretice la care s-a ajuns în literatura sovietică de specialitate.

2. În primele trei faze, energia necesară proceselor de (re)organizare socială era furnizată de „lupta de clasă”;

2.1 Contextul românesc a condus la o schemă specifică de instrumentalizare a luptei de clasă, în care se disting trei momente;

2.2 Țărănimea, nu proletariatul, a fost vizată în România ca sursă de energie pentru dezvoltarea procesului revoluționar;

2.3 „Construirea socialismului” în România, cu industrializarea și restructurarea agriculturii pe care le-a presupus, s-a sprijinit pe resursele umane ale clasei țărănești (văzută ca materie primă), nu pe cele ale proletariatului (cum prevedea teoria de bază);

2.4 Țărănimea nu a fost doar o sursă pentru procesul revoluționar local (românesc), o resursă pentru construirea unei noi structuri sociale (societatea socialistă), ci și o victimă în decursul acțiunilor desfășurate – expunerile locale au avut ingrata sarcină de a justifica / explica abuzurile asupra țărănimii.

3. Ca urmare a desființării claselor (exploatoare) și a reorganizării socialiste a societății, teoria marxist-leninistă a traversat o etapă de criză (identificabilă în epoca stalinismului și post-stalinismului), în care s-a elaborat teoria „revoluției de sus”;

3.1 În România, teoria stalinistă a „revoluției de sus” a fost importată ca un produs finit din U.R.S.S. și folosită ca atare, fără a fi pusă în discuție;

3.2 Nu se identifică contribuții originale locale privind teoria „revoluției de sus”.

4. Dezvoltarea tehnologiei comunicațiilor și informației (începând din deceniul al optulea al secolului trecut) a oferit ocazia / a permis depășirea etapei de criză a teoriei marxist-leniniste și inițierea unei noi viziuni asupra organizării societății, pe baza a ceea ce s-a numit „revoluție tehnico-științifică”;

4.1 „Revoluția tehnico-științifică” vizează automatizarea societății, tot așa cum „revoluția socialistă” viza eliminarea exploatării, iar „revoluția de sus” viza supunerea totală a societății față de organul social de comandă (Partidul Comunist);

4.2 În societatea de tip nou, în care pătrund procesele și procedeele automatizării industriale, rezervate până atunci exclusiv spațiului în care se desfășura producția, locul noțiunii de „clasă” este preluat de noțiunea de „organizație”, studiul conflictului dintre clase fiindu-i preferat cel al structurii și funcționării sistemelor (organizațiilor);

4.3 Bunăstarea economică (un tip de interes) este prezentată ca o recompensă pentru susținerea acordată de societate noului model de organizare; ea devine noul criteriu de organizare, eliminând noțiunea de exploatare.

Noi am încercat să sprijinim enunțurile de mai sus prin trimiteri la texte ale lui Marx, Engels, Lenin și Stalin, precum și prin referințe la specificul românesc al problemei în discuție, nu în ultimul rând prin comentarii asupra trimiterilor. (Firește, susținerii pe care am întreprins-o noi aici îi pot fi aduse multe îmbunătățiri, cu altă ocazie.)

Raportul dintre acțiunea/acțiunile de transformare a societății și structura/organizarea socială îl considerăm ca *violență* (= utilizare a forței și constrângerii în vederea obținerii unui rezultat vizat), iar studiul lui ca problemă a *administrării violenței* (= adaptarea acțiunii de transformare la specificul obiectului ei).

În societatea socialistă transformată revoluționar de știință și tehnică, deoarece nu există clase antagoniste, teoria ciocnirii dintre clase (luptei de clasă) a fost înlocuită cu programarea și planificarea socială.

Dragoș Popescu

Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
dragos.gp@gmail.com